

கலித்தொகையில் மகளிர் தொழில்கள்

சு. காளீஸ்வரி

பதிவு எண்: 21212014022009

முழு நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

ஏ.பி.சி மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தழிழாய்வு மையம், தூத்துக்குடி

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்

அபிஷேகப்பட்டி திருநெல்வேலி

மலர்: 11

முனைவர் ச. மல்லிகா

நெறியாளர் & இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

சிறப்பிதழ்: 1

ஏ.பி.சி மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி தழிழாய்வு மையம், தூத்துக்குடி

மாதம்: சூன்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

வருடம்: 2023

சங்க இலக்கியங்கள் இயற்கையின் இனிய பின்னணியில் எழுந்தவை. சங்கத்தொகை நூல்களில் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கலி எனச் சிறப்பித்துக் கூறப்படும் நூல் கலித்தொகை. அகம்சார்ந்த நூலாயினும் மக்களின் பொருள் தேவைகளைப் பர்த்திச் செய்யும் தொழில் புரிந்தோரைப் பற்றிய செய்திகளை அறியத் தருகின்றது. தொழில்களில் முதன்மையானது உழவுத்தொழில் இத்தொழிலில் நாற்றுநடுதல், களைப்பறித்தல், நெல்அரிதல் போன்றவைகளை மகளிர் செய்துள்ளனர். துணைத்தொழிலாகப் பனையோலையில் பெட்டி முடைதல், பூ விற்றல் ஆடைவெளுத்தல், போன்றத் தொழில்களையும் செய்துள்ளனர். மகளிர் திணைநில அடிப்படையில் தொழிலினைச் செய்து பொருளாதார வளர்ச்சியினை மேம்படுத்தியுள்ளனர். கலித்தொகையில் மகளிரின் தொழில்களை ஆய்வதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232953)

[zenodo.8232953](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232953)

முன்னுரை

கல்விவலார் கண்ட கலி எனச் சிறப்பிக்கப்பெறும் கலித்தொகை ஐந்து திணைகளாகப் பகுக்கப்பட்டு, மொத்தம் நூற்றைம்பது பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது. இன்பப்பொருளைச் சொல்வதற்கு இயன்ற கலிப்பாவால் ஆனது. பாவகையில் பெயர் பெற்றுத் துள்ளல் ஓசை மிகுந்துவர இயற்றப்பட்டது. கலித்தொகை பழந்தமிழகத்தின் ஐந்திலமக்களையும், அவர்கள் மேற்கொண்ட பல்வேறுத் தொழில்களையும் எடுத்துரைக்கின்றது. சங்ககாலத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கு மதிப்பும், சுதந்திரமும் இருந்தது. பொருள் தேடல் ஆடவரின் கடமையாயினும் நடைமுறை வாழ்வில் மகளிரும் நிலச்சூழலுக்குக் கேற்பத் தொழிலினைச் செய்து வாழ்வை வளம் பெறச் செய்ததனைக் கலித்தொகை வெளிக்கொணர்கின்றது. மகளிர் திணைப்புனங்காவல் செய்துள்ளனர். மோர்விற்று அதற்கு மாற்றாக நெல்லைப்பெற்று பண்டமாற்று முறைக்கு அடிக் கோலிட்டுள்ளனர்.

மேலும் பல்வேறு சிறுத்தொழில்களையும் செய்துள்ளனர். மகளிர் புரிந்த தொழில்கள் மூலம் தங்களின் ஆளுமையையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். கலித்தொகையில் மகளிரின் தொழிலினை ஆய்வது இவ்வாய்வின் நோக்கம்.

தினைப் புனங்காத்தல்

முதன் முதலில் மக்கள் தோன்றிய இடம் மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியுமாகிய குறிஞ்சிநிலம் என்பர். இம்மலைப்பகுதியில் பயிர்செய்யப்பட்டத் தினைப்புனத்தைக் காவல் காக்க மகளிர் சென்றுள்ளனர். தினைப் பரப்பிலும், பரண் மீது இருந்தும் தினையைத் தின்ன வரும் பறவைகளையும், விலங்குகளையும் விரட்டித் தினைப்பயிரைக் காவல் காத்துள்ளனர். தினைக்காவலுக்குப் பலகருவிகளையும் பயன்படுத்தி உள்ளனர்.

“இனக்கிளி யாங்கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல்”

(கலி - 37)

எனும் பாடலடி தலைவி தினைப்புனத்தில் தினையைத் தின்ன வரும் கிளி முதலிய பறவைகளை விரட்டியதை எடுத்துரைக்கிறது. நாடும், வீடும் வளம் பெறுவதற்குத் தொழில்கள் சிறப்புடன் நடைபெறுதல் அவசியம். மகளிர் பகல் நேரத்தில் தினைப் புனத்தைக் காவல் காத்துள்ளனர். இரவு வேளையில் ஆண்கள் காவல் காத்துள்ளனர்.

“தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் அழல்ஏர் செயலை அம்தழை அசைஇயும் குறமகள் காக்கும் எனல்”

(அகம் - 188)

தோழியோடு தலைவியும் தினைப்புனம் காக்கும் போது தழல், தட்டை போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்திப் பறவைகளை விரட்டினார்கள். என்பதை வெளியன் தித்தினார் அகநானூற்றுப் பாடல்வழி விளக்குகிறார். தினைக்காவலுக்குச் செல்லும் தலைவி கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் முறை அறிந்துள்ளாள் என்பது புலப்படுகிறது.

தினைக்குற்றுதல்

குறமகளிர் தினைப்புனத்தில் முற்றி விளைந்திருக்கும் தினையை உருவி அதனைச் சந்தன மரத்தால் செய்த உரலிட்டு யானையின் கொம்பை உலக்கையாகக் கொண்டு குற்றினாள். குறிஞ்சி நில உணவில் முதன்மையானது தினை. அத்தினையை மகளிர் உரலிட்டு இடித்து உணவாகப் பயன்படுத்தினர்.

“தகைகொண்ட ஏனலுள் தாழ்குரல் உரீஇ முகைவாள் சாந்து உரல் முத்தார் மருப்பின் வகைசால் உலக்கை வயின்வயின் ஓச்சீர்”

(கலி - 40)

தினைமூங்கில் நெல்லோடு ஐவன நெல்லையும் குறமகளிர் குற்றினார்கள். நெல்லைக் குற்றும் பொழுது மகளிர் தங்களது நெல் வளத்தைப் பாடிக் கொண்டு குற்றுவார்கள்.

“ஏந்து மருப்பின் இனவண்டு இமிர்பு ஊதும்

சாந்த தரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் ஐவன வெண்ணெல் அறையுரலுள் பெய்து இருவாம்”

(கலி - 43)

என்ற குறிஞ்சிக்கலிப் பாடல் கொடிச்சியர் ஐவன நெல்லை உரலிட்டு குற்றியதைக் கூறுகிறது. நெல்லை உரலிட்டு குற்றியெடுத்து அரிசியாக மாற்றி உணவு சமைத்துள்ளனர். நெல் குற்றும் தொழில் வருவாயை முதன்மையாகக் கொள்ளாமல் உணவிற்காகச் செய்யப்பட்டத் தொழிலாகக் கருதப்பட்டது.

“பாசவல் இடித்த கருங்காழ் உலக்கை ஆய்கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணைத்துயிற்றி”

(குறு - 238)

என்ற குறுந்தொகை பாடலடிகள் மகளிர் பச்சை நெல்லை இடித்து அவலாக மாற்றியதைக் கூறுகின்றன.

முல்லை நில மகளிர் தொழில்கள்

முல்லைநில மகளிரின் முதன்மைத் தொழில் ஆநிரைகள் மூலம் பெறும் பாலிருந்து பால்

பொருட்களை உண்டாக்கல், அவற்றை விற்றல், ஆநிரைகளை மேய்க்கச் சென்றிருக்கும் தந்தை, தமையனுக்கு உணவு கொண்டு செல்லுதல் போன்றவை என்பதனை

“புனத்துளான் எந்தைக்குப் புகாவுய்த்துக் கொடுப்பதோ
இனத்துளான் என்னைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ
தினைக்காலுள் யாய்விட்ட கன்றுமேய்க்கிற்பதோ”

(கலி - 108)

ஏன வரும் பாடலடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. தந்தைக்குச் சோறு கொண்டு செல்வதும், ஆநிரைகளை மேய்க்கும் தமையனுக்கு உண்கலன்களை எடுத்துச் செல்வதும், தினை அரிந்தப் புனத்தில் அன்னை விட்டக் கன்றுகளை மேய்ப்பதும் தலைவியின் பணியாக இருந்ததனை அறியமுடிகிறது.

மோர் விற்றல்

முல்லை நில மக்கள் ஆநிரைகளை மேய்தலையும், வரகு, தினை விதைக்கும் தொழிலையும் மேற்கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். ஆநிரைகளை மேய்த்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் பாலையும் அப்பாலினால் உண்டாக்கியப் பொருட்களையும் விற்று வாழ்ந்தனர். ஆய்ச்சியர் மோர், நெய் போன்ற பொருட்களை விலைக்கூறி விற்றதனை

“அகல் ஆங்கள் அளைமாறி அலமந்து பெயருங்கால்
அ ஃது அவரம் அன்று மன ஆயர் எமரானால் ஆயத்தியேம் யாம்”

(கலி - 108)

ஏன வரும் கலித்தொகைப் பாடல் விளக்குகிறது. ஊர்த்தெருகளில் திரிந்து மோர் விற்று இல்லம் திரும்புவாய் என்ற தலைவனிடம் யான் மோர் விற்றுத் திரிவது எங்கள் குலத்திற்குத் தீதன்று. எம் சுற்றத்தார் ஆயர் ஆதலால் யானும் ஆய்ச்சி, மோர் விற்பது எங்கள் குலத்தொழில்

என்று பதிலுரைக்கிறாள். இவர்களின் உரையாடலிருந்து முல்லை நிலமகளிர் மோர் விற்கும் தொழிலை முதன்மைத் தொழிலாகச் செய்து வாழ்க்கை நடத்தியது தெளிவாகிறது.

“போர் ஆரா ஏற்றின் பொருநாகு இளம்பாண்டில்
தேர்ஊரச் செம்மாந் ததுபோல் மதைஇனள்
பேரூரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல்
மோரோடு வந்தாள் தகைகண்ணடை”

(கலி - 109)

வண்டில் புட்டப்பட்ட இளைய எருது செருக்கால் செம்மாந்து நிற்பதுப் போல ஆயமகள் ஒருத்தி பேரூர் மற்றும் சிற்றூரில் சென்று ஆராவாரத்துடன் மோர் விற்கும் தொழில் புரிந்ததனை முல்லைக்கலிப் பாடல் விளக்குகிறது. முல்லைநில மகளிரை எருதுக்கு இணையாகக் கூறுவதன் மூலம் அந்நிலமகளிரின் வீரமும், யாரையும் கண்டு அஞ்சாத்தன்மையும் வெளிப்படுகிறது.

“உறைஅமை தீம்தயிர் கலக்கி நுரைதெரிந்து
புகர்வாய் குழிசி புஞ்சு மட்டு இரீஇ நாள்மோர் மாறும் நல்மா மேனி”

(பெரும் - 158-160)

முல்லைநில இடைச்சியர் பெண் உறைந்திருக்கும் தயிரைக் கடைந்து அதிலிருந்து வந்த வெண்ணெயை எடுத்துத் தனியாக வைத்துவிட்டு மோரை மட்டும் அதற்குரிய பாணையில் எடுத்துக்கொண்டு அம்மோர்ப்பாணையைத் தலையில் மென்மையான சும்மாட்டின் மீது வைத்து வீடுதோறும் விற்கச்செல்வாள் என்று பெரும்பாணாற்றுப்படை மோர் விற்கும் இடைச்சியரின் வாழ்வியலை எடுத்துரைக்கின்றது.

“பல்லூழ் தயிர்கடைத் தாய புள்ளியே”
(கலி - 106)

பல்லூழ் என்பதனால் பலமுறை தயிர்

கடைந்ததைக் கூறுகிறது முல்லைக்கலி. முல்லைநில மகளிர் அதிகாலையில் எழுந்துவுடன் தயிரைக் கடைவர். அத்தயிரை மோராகவும், வெண்ணெயாகவும், மாற்றுவதால் அந்நிலமகளிரின் தொழில் திறம் வெளிப்படுகிறது. அவர்கள் தயாரித்த மோரையும், வெண்ணெயையும் வீதிதோறும் சென்று விற்று பொருள் ஈட்டியுள்ளனர்.

பூவிலை மகளிர்

மகளிரின் ஒப்பனைப் பொருட்களில் மலர்கள் சிறப்பிடம் பெற்றுத் திகழ்கின்றன. சங்ககாலத்தில் ஆடவர் கழுத்தில் பூமாலை அணியும் வழக்கம் இருந்தது. பெண்கள் கழுத்திலும் தலையிலும் பூமாலையைச் சூடிக்கொண்டனர். அந்தந்தப் பருவத்தில் கிடைக்கும் மலர்களைப் பறித்து அப்புக்களை மாலையாகத் தொடுத்து விலைக் கூறி மகளிர் விற்றுள்ளனர். புக்களை விற்கும் மகளிர் பூவிலைமகளிர் என்று குறிப்பிடப் பெற்றனர்.

“வீங்குநீர் அவிழ்நீலம் பகர்பவர் வயற்கொண்ட

ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர்புகுந்த வரிவண்டு”

(கலி - 66)

தாங்கள் வாழும் இடத்திற்கு அருகே கிடைக்கும் புக்களைப் பறித்து அவற்றை மாலையாகத் தொடுத்து ஊர்களில் சென்று விற்பனைச் செய்துள்ளனர். மருதநிலமகளிர் அந்நிலத்திலிருக்கும் பொய்கையில் உள்ள நீல மலர்களைப் பறித்து விற்றுத் தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்த செய்தியினைக் கலித்தொகை கூறுகின்றது.

“தீம்பழல் வல்சிக் கழற்கால் மழவர் புந்தலை முழவின் நோந்தலை கடுப்ப பிடகைப் பெய்த கமழ்நறும் புவினர் பல வகை விரித்த எதிர்புங்கோதையர் பலர்தொகுபு இடித்த எதிர்புங் கோதையர்”

(ம.கா - 397-399)

இனிய பண்ணியாரங்களாகிய உணவுகளை விற்பவர்களும், மழவர்கள் வைத்திருக்கும் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட முழவின்

மேற்பகுதியைப் போல் உள்ள கூடைகளில் நறுமணம் கமழும் மலர்களை வைத்து விற்பவர்களும், பல வகையாகத் தொடுத்த பூமாலைகளை விற்பவர்களும், பலர் சேர்ந்து இடித்த புந்தாதுக்கள் பரக்கும் சுண்ணத்தை விற்பவர்களும் எனப் பல்வேறு பொருட்களை மகளிர் விற்பதை மதுரைக்காஞ்சிப் பாடலடிகள் எடுத்தியம் புகின்றன.

“எம்மினும் பேர்எழில் இழந்து வினை எனப்

பிறர்மனை புகுவர் கொல்லோ

அளியன் தானே பூவிலைப் பெண்டே”

(புறம் - 293)

கணவன் போர்த்தொழிலுக்குச் சென்று திரும்பி வரும்வரை மனைவியர் பூசுகுவதில்லை. அதனால் போர்த்தொழிலுக்குச் செல்லாதவர் இருக்கும் இல்லங்களுக்குப் பூவிலை மகளிர் பூவிற்கச் சென்றுள்ளனர். கணவன் உடன் இல்லாத போது மகளிர் மலர் அணிவதில்லை என்ற மரபும், பூவிலை மகளிர் தெருக்கள் தோறும் பூவை விலைக்கூறி விற்பதையும் புறநானூற்றுப் பாடல் மூலம் அறியமுடிகிறது. பூவிலை மகளிர் காலச்சூழல் அறிந்து புக்களை விற்றுள்ளனர்

புலைத்தியர்

ஊரிலுள்ளோரின் ஆடைகளை வெளுக்கும் தொழிலினைச் செய்து வருவாய் ஈட்டும் மகளிர் புலைத்தியர் என அழைக்கப்பட்டனர். ஆடை வெளுக்கும் தொழில் புரிவோரைச் சலவைத் தொழிலாளர் எனவும் கூறுவர்

“ ---- ஊரவர்

ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி”

(கலி - 72)

என வரும் கலித்தொகைப் பாடலடி ஆடையைத் துவைக்கும் மகளிர் ஆடைகளைக் கஞ்சியில் தோய்த்து எடுத்துக் கல்லில் அடித்து நீரில் அலசித் தூய்மை செய்த முறையை

விளக்குகிறது. மேலும்

தூய்மை செய்த ஆடைகளுக்குப் புலைத் தியர் கஞ்சி போட்டுள்ளனர்.

“நலத்தகைப் புலைத்தி பசைதோய்ந்து எடுத்து

தலைப்புடைப் போக்கிக் தண்கயத்து இட்ட

நீரின் பிரியாப் பருஉத்திரி கடுக்கும்”

(குறு - 330)

நல்லியல்புடைய புலைத்தி பசையில் தோய்த்து எடுத்து ஆடையின் தலைப் பக்கத்தை வீசி குளத்தில் இட்டுத் துவைத்தாள். பருத்தியாடைகளுக்குக் கஞ்சிப்பசைப் போட்டு வெளுத்ததைக் குறுந்தொகைப் பாடலில் கழார்க்கீரன் எயிற்றியன் விளக்குகிறார். புலைத்தியர் எந்தெந்த ஆடையை எம்முறையில் வெளுக்க வேண்டுமென்ற சலவை நுணுக்கத்தை அறிந்தவர்களாக இருந்திருக்கின்றனர்.

“களர்படு கூவல் தோண்டி நாளும் புலைத்தி கழீஇய தூவெள் அறுவை”

(புறம் - 311)

களர் நிலத்தில் கூவல் மண்ணைத் தோண்டி எடுத்துத் துணியில் கலந்து நீரில் வெளுத்துத் தருபவள் புலைத்தி. வெண்ணிற ஆடைகளில் கூவல் மண்ணை வைத்துத் தேய்க்கும் போது அவ்வாடை அழுக்கு நீங்கித் தூய்மையாகிறது ஆடைகளைத் தூய்மை செய்ய மண்ணைத் தேய்த்து துவைக்கும் முறையினைக் கையாண்டு உள்ளதனை அறியமுடிகிறது

பெட்டி - முடைதல்

ஆடைகளைத் தூய்மை செய்த புலைத் தியர் வறுமையைப் போக்கிக்கொள்ளத் துணைத்தொழிலாகப் பனையோலையால் பெட்டி முடையும் தொழிலினையும் செய்துள்ளனர்.

“மாதர்ப் புலைத்தி விலையாகச் செய்தோர் போழில் புனைந்த வரிப்புட்டில்”

(கலி - 117)

பனையோலையினைப் பெட்டி முடைவதற்கு ஏற்றவாறு தயாராப்படுத்தி அதில் பெட்டி முடைந்து விற்கும் தொழிலினையும் புலைத்தியர் செய்து வருவாய் ஈட்டி மனைக்கு விளக்காகத் திகழ்ந்துள்ளனர் என்பதனைக் கலித்தொகைப் பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

“இவள் தான் திருத்தாச் சுமட்டினள் ஏனைத் தோள்வீசி வரிக்கூழ வட்டி தழீஇ”

(கலி - 109)

தலையில் மோர்ப் பாணையையும் கையில் நெல் நிறைந்த வட்டியையும் தழுவிக்கொண்டு ஆயர்குலப்பெண் வீதியில் மோர் விற்றுக்கொண்டுச் செல்கிறாள். இக்கலித்தொகைப் பாடல் மூலம் முல்லை நில ஆயர்மகள் மோருக்கு மருதநிலத்தில் விளைந்த நெல்லை மாற்றாகப் பெற்றுக் கொண்ட பண்டமாற்று முறை வெளிப்படுகிறது.

முடிவுரை

சங்ககாலத்தில் வினை ஆடவர்க்கு உயிராகக் கருதப்பட்டது. ஆயினும் மகளிரும் பல்வேறு தொழிலினைச் செய்து வாழ்ந்துள்ளனர். ஆண்களோடு இணைந்து தொழில் செய்து குடும்பப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்புச் செய்துள்ளனர். ஆண்களுக்கு நிகராகத் திணைக்காவல் தொழில் செய்துள்ளனர். முல்லைநில மகளிர் மோர், நெய் போன்ற பால் பொருட்களை விற்றுப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளனர். மோர் விற்பது எம் குலத் தொழில் எனத் தலைவி கூறுவதில் மகளிரின் துணிச்சல் வெளிப்படுகிறது. புக்களை விற்கும் தொழில் புரியும் மகளிர் பூவிலை மகளிர் என்றழைக்கப்பட்டுள்ளனர். புலைத்தி ஊரார் ஆடை வெளுக்கும் தொழிலையும், துணைத் தொழிலாகப் பனையோலையில் பெட்டி முடையும் தொழிலையும் செய்து

ள்ளாள். செல்வச் செழிப்பில் இருந்த மகளிர் இல்லறப்பணியை மட்டும் செய்து வந்துள்ளனர். பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய மகளிர் தங்களின் வறுமையைப் போக்கிக்கொள்ள பல்வேறு சிறுசிறுத் தொழிலினைச் செய்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்துள்ளனர். கலித்தொகை மகளிர், அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளின் நிறைவிற்கும், பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும் முக்கியப் பங்காற்றிப் பல்வேறுத் தொழிலினைச் செய்துயுள்ளனர்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், தொகுதி - 6 கலித்தொகை, அண்ணாமலை (உ.ஆ), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை- 17, மு.ப - 2003
2. சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், தொகுதி - 8 அகநானூறு மணி மிடைபவளம், நா. மீனவன் (உ.ஆ), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை- 17, மு.ப - 2004
3. சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், தொகுதி - 2 குறுந்தொகை, தமிழண்ணல் (உ.ஆ), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை- 17, மு.ப - 2002
4. சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், தொகுதி - 11 பத்துப்பாட்டு, சுப்பிரமணியன். ச.வே (உ.ஆ), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை- 17, மு.ப - 2003
5. சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், தொகுதி - 10 புறநானூறு, இளங்குமரன் (உ.ஆ), வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை- 17, மு.ப - 20